

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК МЕХАНИЗМ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ

RESEARCH ACTIVITIES OF STUDENTS AS A LEARNING MOTIVATION MECHANISM

БОЧАРОВА ЛАРИСА ИВАНОВНА

*учитель начальных классов,
МАОУ «СПШ №33», г. Старый Оскол*

BOCHAROVA LARISA IVANOVNA

*primary school teacher,
MAOU «SPSH NO. 33», Stary Oskol*

ИГУМНОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА

*учитель начальных классов,
МАОУ «СПШ №33», г. Старый Оскол*

IGUMNOVA EKATERINA VLADIMIROVNA

*primary school teacher,
MAOU «SPSH NO. 33», Stary Oskol*

АКИНИНА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

*учитель начальных классов,
МАОУ «СПШ №33», г. Старый Оскол*

AKININA LYUDMILA IVANOVNA

*primary school teacher,
MAOU «SPSH NO. 33», Stary Oskol*

ЕМЕЛЬЯНОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

*учитель начальных классов,
МАОУ «СПШ №33», г. Старый Оскол*

EMELYANOVA IRINA ALEKSANDROVNA

*primary school teacher,
MAOU «SPSH NO. 33», Stary Oskol*

Статья посвящена значению и роли исследовательской деятельности в системе образования. Потенциал учебно-исследовательской деятельности заключается в возможности создания у учащихся образа цельного знания; повышения их мотивации к получению знаний; изучения важнейших методов научного познания; рефлексии и интерпретации результатов.

The article discusses the importance and role of research activities in education system. The teaching and research activities potential includes the possibility of the image of integral knowledge creating; increasing their motivation in learning process; learning the most important methods of scientific knowledge; reflection and interpretation of the results.

Ключевые слова: личность, современное общество, образование, школа, психология, педагогика, исследовательская деятельность.

Key words: personality, modern society, education, school, psychology, pedagogy, research activity.

Ритм жизни неуклонно ускоряет темп. В обществе потребителей растут потребности, удовлетворение которых, возможно при конкурентоспособности на рынке труда. Данная ситуация обусловила высокие требования, предъявляемые к личности, претендующей на достижение успеха, комфорта, стабильности в современном социуме. Человек должен быть готов к непрерывному образованию в течение всей своей жизни, обладать навыком использования знаний в нестандартных ситуациях, к постоянному расширению границ мировоззрения и мировосприятия. В данной ситуации образование естественным образом должно ориентироваться на достижение образовательных результатов, которые будут отвечать запросам времени. Осознает ли общество сложность достижения главной жизненной цели? Способно ли оно выбрать нужное направление своего пути? Размышляя над смыслом и назначением истории, К. Ясперс иронично заметил: «Сама по себе масса не знает, чего она, собственно говоря, хочет. Требования массы сводятся к усредненному, которое может быть выражено в форме вульгарной понятности. Если требования массы вообще определяют содержание воспитания, то лишь следующим образом: учиться тому, что имеет применение в жизни; ощущать близость к жизни, причем под жизнью понимается умение ориентироваться в существовании вплоть до знания правил движения в больших городах; формироваться в личность (под этим понимается, с одной стороны, приспособленность, которую называют деловитостью, с другой – распушенность в качестве уступки склонностям и удовольствиям в том виде, в каком они свойственны всем, что

именуют естественностью); препятствовать строгости, связанной с идеей, ибо она создает дистанцию и иерархию бытия вместо простой пригодности; видеть свободную от трений жизнь индивидов и уничтожать возможность ответственного за свои действия человека» [2, с.353].

Несмотря на то, что это было адресовано обществу прошлого века, оценка К. Ясперса остается актуальной и сегодня. Школа должна не только удовлетворять запросы потребителя, но и формировать общественно значимые потребности. Готовить выпускника, способного созидать, имеющего стремление к развитию, адекватно реагирующего на вызовы времени. Способна ли современная школа справиться с данной задачей? По нашему мнению, определяющим является уровень профессионализма педагогического коллектива и управленческая компетентность администрации.

Как отмечает Ю.О. Кравченко, «ориентация на непрерывность образования в современном обществе вступает в противоречие с низким уровнем или отсутствием учебной мотивации» [3]. Данное противоречие отрицательно влияет на степень успешности в учебе. На наш взгляд, одним из механизмов, обеспечивающих учебную мотивацию, и как следствие успешность в образовательном процессе, является вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность.

Значению и роли исследовательской деятельности в системе образования посвящено множество научных работ. Одной из первых в советской педагогике этот вопрос осветила Н.К. Крупская. Как отмечает Н.Н. Савина: «Чрезвычайно важным Н.К. Крупская считала применение исследова-

довательского обучения детей, причем начиная с самых младших групп» [5, с. 163]. Н.К. Крупская была убеждена: «...Надо, чтобы ученик шёл по тому самому тернистому пути исследования, по которому шли в свое время без путеводителя и компаса великие умы, создавшие науку» [4, с. 189]. Значительный вклад, в развитие отечественной психологии и педагогики, внёс П.П. Блонский. Он уделял большое внимание применению исследовательского метода в обучении логического мышления детей???. П.П. Блонский сделал вывод о том, что роль учителя сводится к тому, чтобы «дать учащимся шаблон исследования, исследуют же сами дети и сами они, по возможности, ищут и находят материал для исследования (материал, даваемый учителем, внушение, подсказка учителя)» [1, с. 48-49].

Современные преподаватели-практики, делятся результатами своего опыта использования технологии исследовательской деятельности. Так, К.А. Халатян даёт обобщённую характеристику и схему структуры исследовательской деятельности школьников и обосновывает мысль о том, что, реализуя различные типы уроков, учитель тем самым формирует у школьников качества исследователя: трудолюбие, аналитический подход к проблеме, аккуратность, адекватную самооценку, целеполагание и др. Автор приходит к выводу, что образовательный потенциал учебно-исследовательской деятельности заключается в возможности создания у учащихся образа цельного знания; повышения их мотивации в получении знаний; изучения важнейших методов научного познания; рефлексии и интерпретации результатов.

Анализ состояния степени изученности влияния исследовательской деятельности обучающихся на формирование учебной мотивации показал, что безусловно, исследовательская деятельность играет важную роль в системе школьного образования. Она направляет учебно-воспитательный процесс на развитие умений и навыков личности, применение на

практике полученных знаний, успешную адаптацию в социуме, формирование способностей к коллективной деятельности и самообразованию. Все эти навыки придают осознанность процессу обучения. Обучающийся понимает, что и для чего он делает, к какому результату приведёт его деятельность. Но, на наш взгляд, недостаточно исследований, позволяющих оценить уровень компетентности педагогического коллектива в использовании технологии исследовательской деятельности.

В исследовательских работах систематизированы и представлены критериально-оценочные и диагностических материалы, которые позволяют определить уровень развития учебно-исследовательской деятельности обучающихся, но нет четких критериев, определяющих степень владения навыком организации исследовательской деятельности преподавателем. Поскольку формирование исследовательских умений закреплено в качестве общекультурных компетенций в федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), современный учитель обязан формировать навык исследовательской деятельности обучающихся, совершенствуя собственную компетентность в применении данной технологии.

Вследствие недостаточной компетентности преподавателей в методике организации исследовательской деятельности обучающихся, эта работа либо вообще не ведётся, либо ведётся спонтанно, вследствие чего она не даёт нужного результата. Такая работа не только не оказывает положительного влияния на повышение учебной мотивации, но и не формирует культуру использования интеллектуальной собственности. У обучающихся не формируется навык обработки большого объема информации. Школьники, зачастую, слабо владеют элементами исследовательской деятельности, не умеют адекватно и осознанно представить свою точку зрения, не всегда готовы к творческому осмыслению заданий. Чаще всего самостоятельная исследовательская деятельность обучающегося заканчивается на скачивании инфор-

мации из сети Интернет. Полагаясь на руководство со стороны учителя, ученик не способен самостоятельно определить критерии успешности собственной познавательной деятельности, и как следствие не вполне способен самостоятельно двигаться к намеченной цели.

Ответственность за формирование гражданина с сформированной потребностью к познанию и созиданию нового возложена на школу обществом и государством. Это определяет значимость образования в развитии страны. Закономерно, что школа, наряду с семьей, является основным социальным институтом, отвечающим за социализацию человека. От профессионализма учителя зависит сформированность у обучающихся потребности в самореализации и саморазвитии. От уровня их подготовленности к самостоятельной познавательной деятельности зависит будущее нашей страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Блонский П.П. Задачи и методы новой народной школы // Блонский П.П. Избранные педагогические и психологические сочинения: в 2-х т. / Под ред. А.В. Петровского. – М.: Педагогика, 1987. Т. 1. – 304 с.
2. Карл Ясперс. Смысл и назначение истории / Пер. с нем. – М.: Политиздат, 1991. – 527 с.
3. Кравченко Ю.О. К проблеме формирования учебной мотивации студентов / Ю.О. Кравченко // Молодой учёный – 2011: Психология в России и за рубежом, материалы междунар. науч. конф. – СПб.: Реноме, 2011. – С. 104-106.
4. Крупская Н.К. Советская школа и естествознание // Крупская Н.К. Педагогические сочинения: в 6-ти т. / Под ред. А.М. Арсеньева, Н.К. Гончарова, П.В. Руднева. – М.: Педагогика, 1979. – Т. 3. – 472 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Blonsky P. P. Tasks and methods of the new folk school // Blonsky P. P. Selected pedagogical and psychological works: in 2 vols. / ed. - Moscow: Pedagogy, 1987. Vol. - 304 PP.
2. Carl Jaspers. The meaning and purpose of history. - Moscow: Politizdat, 1991. - 527 p.
3. Kravchenko Yu. O. To the problem of formation of educational motivation of students / Yu. O. Kravchenko // Young scientist-2011: Psychology in Russia and abroad, materials of the international journal. science. Conf. – SPb.: Renome, 2011. Pp. 104-106.
4. Krupskaya N. K. Soviet school and natural science // Krupskaya N. K. Pedagogical works: in 6 vols. / edited by A. M. Arsenyev, N. K. Goncharov, P. V. Rudnev. - Moscow: Pedagogy, 1979. - T. 3. - 472 p.

© Бочарова Л.И., Изумнова Е.В., Акинина Л.И., Емельянова И.А., 2019.